

EVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) Y SU PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ, 2000-2021

THE INFLOWS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) AND IT'S PATTERN OF TERRITORIAL DISTRIBUTION IN THE STATE OF VERACRUZ, 2000-2021

Ángel Toledo Tolentino*

SUMARIO: Introducción, 1. Enfoques teóricos sobre la inversión extranjera directa (IED), La nueva geografía económica (NGE), El modelo ecléctico, Determinantes que favorecen la entrada de IED, 2. Evolución de la inversión extranjera directa (IED) a nivel nacional, 3. La inversión extranjera directa en el estado de Veracruz, 4. Distribución territorial de la inversión extranjera directa en Veracruz, Conclusión, Referencias

RESUMEN

Este trabajo analiza la evolución de las entradas de la inversión extranjera directa (IED) y su patrón de distribución territorial en el estado de Veracruz, del año 2000 al 2021. Se utilizó un enfoque cuantitativo, sustentado en datos del gobierno mexicano de inversión extranjera directa (IED), con un alcance de corte longitudinal y de fuentes documentales, que sirvieron para realizar un análisis estadístico de tipo descriptivo. Se identificaron tres grupos de municipios con presencia de IED: el primero son los municipios centrales de las zonas metropolitanas del estado y en aquellos con vocación marítima, exhibiendo economías

ABSTRACT

This paper analyzes the evolution of Foreign Direct Investment (FDI) inflows and their territorial distribution pattern in the state of Veracruz, from 2000 to 2021. A quantitative approach was used, based on data from the Mexican Government of Foreign Direct Investment. (FDI), with a longitudinal scope and documentary sources, which served to carry out a descriptive statistical analysis. Three groups of municipalities with presence of FDI were identified: the first, are the central municipalities of the metropolitan areas of the state and in those with maritime vocation, with significant presence of agglomeration economies;

*Doctor en Estudios del Desarrollo (UAZ), maestro en Estudios Urbanos (El Colegio de México), licenciado en Economía (UCC). Docente de la Universidad de Xalapa, México. <https://orcid.org/0000-0002-5693-6719>; correo electrónico: atoledot@gmail.com.

de aglomeración; el segundo, municipios periféricos de las zonas metropolitanas, pero tienen una importante relación con los municipios centrales y un tercero, municipios que presentan importantes recursos naturales.

PALABRAS CLAVE: inversión extranjera directa, ubicación geográfica, Veracruz, economías de aglomeración

the second, peripheral municipalities of the metropolitan areas, but have an important relationship with the central municipalities and a third, municipalities that have important natural resources.

KEYWORDS: foreign direct investment, geographic location, Veracruz, agglomeration economies

DOI: 10.5281/ZENODO.7392254

INTRODUCCIÓN

Este artículo pretende responder a la siguiente pregunta ¿Cómo han evolucionado las entradas de inversión extranjera directa (IED) en el estado de Veracruz y el patrón de distribución territorial en el período comprendido de 2000 a 2021? Para tal fin, se utiliza la información proveniente de la Dirección General de Inversiones Extranjeras (DGIE) y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), pertenecientes a la Secretaría de Economía (SE) de México. El trabajo sigue un enfoque cuantitativo, de corte longitudinal, descriptivo y con fuentes documentales, con los cuales se elaboraron gráficos y variaciones porcentuales que sirvieron para analizar la información y dar una respuesta a la pregunta planteada.

Se tiene como objetivo ubicar cuáles son los municipios que son receptores de esa inversión, en qué sectores de su economías se localizan y explorar qué elementos determinan su arribo; bajo el entendido que la IED la realizan empresas multinacionales (EMNS) con la finalidad de lograr ganancias y que aprovechan condiciones económicas, político-institucionales y la utilización de recursos naturales y geográficos para asentarse en el territorio. El trabajar a nivel municipal es un aspecto novedoso de esta investigación, ya que por lo regular la información a este nivel de desagregación no es tan completa. En consecuencia, los resultados son un insumo para futuras investigaciones y para los tomadores de decisiones que se encuentran vinculados con la atracción de la inversión extranjera.

Para lo anterior, el artículo se estructura de la siguiente forma: primero, con base en la nueva geografía económica (NGE) y en el modelo OLI se establecen los elementos teóricos del estudio; segundo, se analiza el comportamiento de la IED a nivel internacional y nacional; tercero, se estudia la evolución del indicador en el período de análisis, sus tendencias y sectores económicos involucrados en el estado de Veracruz; la cuarta, se identifica a los municipios que son receptores de IED en el estado, los sectores económicos beneficiados con su arribo y se delinear algunos elementos que facilitan su arribo; por último, se establecen las conclusiones y recomendaciones del trabajo.

1. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)

Se considera a la inversión extranjera directa (IED) como “Una operación que involucra una relación de largo plazo en la cual una persona física o jurídica residente de una economía (inversor directo) tiene el objetivo de obtener una participación duradera en una empresa o entidad residente de otra economía” (García y López, 2020, p. 6). Por tanto, la IED se entiende como una cantidad de dinero que se invierte por una persona o empresa en un negocio en el extranjero con el fin de obtener beneficios económicos de largo plazo, la empresa inversora puede o no tener el control total de la compañía local. Dentro de la IED se pueden encontrar dos formas de cómo se realiza la inversión: la primera, denominada de inicio *greenfield investment*, que consiste en tener una

operación nueva en el extranjero; la segunda, por fusiones y adquisiciones, la cual se materializa al comprar acciones o fusionarse con una empresa local que ya registra operaciones (Hill, 2011).

La IED la llevan a cabo empresas multinacionales (EMN): “Las cuales poseen una casa matriz (headquarter) en su país de origen y filiales localizadas en distintos países extranjeros” (García y López, 2020). La EMN lleva a otros países partes de sus operaciones (producción, diseño, mercadotecnia y comercialización de sus productos o servicios), donde la matriz juega un papel trascendente en la toma de decisiones de las filiales.

Una vez definido el concepto de IED y sus elementos conceptuales más relevantes, es necesario abordar los principales argumentos teóricos, para tal fin se considera el tema de la localización mediante la nueva geografía económica (NGE) y las motivaciones que tiene una EMN para invertir en el exterior desde el punto de vista estratégico con el modelo OLI o paradigma ecléctico.

La nueva geografía económica (NGE)

La nueva geografía económica (NGE) retomó aspectos teóricos postulados con anterioridad: el lugar central y la organización jerárquica de las actividades en los centros urbanos (Losh y Christaller), las economías de aglomeración (Marshall), de las ciencias regionales (Isard), y la causación circular acumulativa de (Myrdal y Kaldor) (Moncayo Jiménez, 2002).

La NGE pretende explicar los procesos de concentración (fuerzas centrípetas) y dispersión (fuerzas centrífugas) que se producen en una región. En consecuencia, la NGE genera modelos matemáticos que hacen posible entender la dinámica de una región en el contexto de toda la economía. Bajo esta perspectiva, a una escala más específica busca explicar porque las compañías tienden a concentrarse en lugares donde existan más empresas previamente localizadas, para lo cual toma dos tipos de externalidades como lo son las economías de aglomeración (Cuadrado-Roura, 2014).

Este enfoque es consciente, en línea con la causación acumulativa, que las desigualdades regionales prevalecerán como resultado de las economías de aglomeración, las cuales resultan de ganancias en la productividad por ubicarse en centros muy poblados o con muchas actividades productivas, que suelen producirse en las regiones más desarrolladas, en perjuicio de las menos favorecidas, por lo tanto no hay convergencia regional (Moncayo Jiménez, 2002; Polése, 1998).

De acuerdo con Bracamonte Jaraba et al (2018), las economías de aglomeración se descomponen en tres vías: economías internas a la empresa, relacionados con el hecho de concentrar la producción en una sola unidad económica; economías de localización, que se relacionan con ubicar la producción en industrias particulares y; economías de urbanización, que responden al tamaño o diversificación de funciones de la ciudad. Estas últimas son relevantes

porque son ganancias que logran las empresas al ubicarse en una ciudad y por el uso que hacen de los servicios públicos e infraestructura existentes, mano de obra calificada y diversidad de clientes y proveedores a su disposición (Polése, 1998). Las economías de aglomeración aumentan cuando una empresa disfruta de rendimientos crecientes de escala (a medida que va aumentando la producción los costos medios totales van disminuyendo hasta alcanzar un mínimo, si una empresa se encuentra en esta etapa se considera que tiene economías de escala) en un centro o región determinados, lo cual puede deberse a distintas causas: la disponibilidad de recursos naturales o de localización (que no están dispersos); la posición monopolística o cuasi monopolística de una o varias empresas (condiciones de competencia imperfecta); una decisión política tomada en el pasado; y otras posibles razones que puedan plantearse al respecto (Cuadrado-Roura, 2014). Lo anterior es relevante, ya que la IED se ve favorecida en territorios donde se producen estas economías de aglomeración.

El modelo ecléctico

Se toma como base los aportes teóricos de John H. Dunning, que desarrolló un modelo para estudiar qué motiva a una empresa a invertir en otro país, los determinantes y las estrategias, a esto se le conoce como “paradigma ecléctico” o modelo Ownership-Location-Internalisation (OLI, por sus siglas en inglés); este modelo toma elementos de la teoría de la organización industrial, de la localización de actividades y de la internalización con el fin de poder comprender el actuar de la Empresas

Multinacionales (EMNS). Para Dunning, las multinacionales tienen ventajas de propiedad que buscan explotarlas en terceros países mediante las siguientes opciones: exportar bienes y servicios al extranjero, conceder licencias e internalizar dichas ventajas mediante la construcción o adquisición de instalaciones en otros países, es decir, IED (Padilla-Pérez & Gomes-Nogueira, 2015).

Invertir en un país extranjero involucra riesgos y desembolsos importantes de recursos, por lo tanto, es mejor producir los bienes en casa y exportarlo al país destino; o bien, conceder licencias a empresas locales para que fabriquen y vendan los productos de la multinacional en otro país a cambio de regalías, en este sentido, la empresa local asume los riesgos. No obstante, el exportar desde casa presenta obstáculos como las barreras comerciales y los costos de transporte; mientras que la emisión de licencias enfrenta el peligro que la empresa local asimile la transferencia de conocimientos y se vuelva un competidor local de importancia para la empresa (Hill, 2011). En consecuencia, dado que tanto la exportación y las licencias tienen problemas, Dunning manifiesta que una empresa local invierta en otro país (IED), sobre esta base él desarrolló el modelo OLI.

Con base en lo anterior, la ventaja de propiedad (O) afirma que para conquistar los mercados extranjeros una empresa multinacional requiere obtener ventajas competitivas derivadas de los siguientes elementos intangibles (tecnología, marcas, patentes, mercadotecnia, de administración y diferenciación de productos) y tangibles

(mano de obra, capital y recursos naturales) (Padilla-Pérez y Gomes-Nogueira, 2015; García y López, 2020).

Respecto a la ventaja de ubicación (L), es necesario que el país extranjero cuente con elementos que impulsen la atracción de EMNS como el tamaño del mercado, recursos naturales y los costos de transporte, además de un entramado jurídico e institucional que dé certeza a las nuevas inversiones y se traduzca en beneficios económicos. Por último, las ventajas de internalización (I) explican porque las multinacionales buscarían realizar inversiones en el extranjero (IED) o internalizar sus operaciones. Si se tienen mayores beneficios con IED que a exportar al exterior o al otorgar licencias, aumentan las posibilidades que una empresa prefiera producir sus bienes o servicios en otro país (Padilla-Pérez y Gomes-Nogueira, 2015; Hill, 2011).

Dunning identificó cuatro formas por las cuales las multinacionales realizan IED: buscadoras de recursos, de mercados, de eficiencia y de activos estratégicos. Las EMNS buscadoras de recursos, invierten con el fin de explotar recursos naturales (minerales, energéticos, productos agrícolas) que se encuentran en un determinado país. Las buscadoras de mercados realizan las inversiones con el objetivo de producir y vender bienes y servicios en el mercado local y en los países vecinos. En cambio, las buscadoras de eficiencia buscan reducir sus costos de producción a fin de lograr economías de escala y de alcance. Por último, las buscadoras de activos estratégicos

se enfocan en conseguir capacidades tecnológicas, de conocimiento del mercado y de gestión administrativa para mantenerse competitivas. En la práctica, se encuentran combinaciones entre los diferentes tipos aquí mencionados (Padilla-Pérez y Gomes-Nogueira, 2015; García y López, 2020).

Determinantes que favorecen la entrada de IED

No existe un solo factor que determine la IED, por el contrario, hay muchos elementos que inciden que una multinacional decida invertir en un país, como son los siguientes: a) condiciones económicas generales: el tamaño y potencial del mercado interno, disponibilidad de los factores de la producción (recursos naturales, capital y mano de obra), estabilidad macroeconómica, economías de aglomeración, infraestructura de transporte y comunicaciones, capacidades tecnológicas y de innovación locales; b) condiciones político-institucionales: claridad en las reglas políticas y jurídicas para los inversionistas, normas regulatorias, impuestos, liberalización comercial y acuerdos regionales con terceros países; c) instrumentos para incidir en las decisiones de inversión: cercanía geográfica, idioma similar, aspectos culturales y de horarios (García & López, 2020).

En síntesis, el utilizar los aportes de la NGE y del modelo OLI brinda la base teórica para comprender porque las empresas deciden primero en qué país van a invertir y después en que parte del territorio lo harán, por tanto, estos enfoques teóricos con elementos complementarios para nuestro trabajo.

2. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) A NIVEL NACIONAL

El proceso de globalización económica que se presenta desde la segunda mitad del siglo pasado depende de la liberalización de las economías nacionales en favor del libre mercado, el desarrollo e innovación de nuevas tecnologías y, en particular, la desregulación en favor de la atracción de IED. En este sentido, nuestro país no estuvo ajeno a esta situación, este proceso de liberalización inició con la entrada de nuestro país al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986 y que tuvo su manifestación en materia de atracción de IED con los cambios legales en la década de los noventa (Lascurain Fernández, 2018).

Dado que la atracción de IED es un elemento distintivo de la globalización económica y, en particular, de la apertura de las economías nacionales, en esta sección se muestra cómo se comportó la IED en nuestro país desde principios del presente siglo. Para esta sección se tomaron datos de la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE), perteneciente a la Secretaría de Economía, del año 2000 al 2021 en términos de millones dólares americanos (mdd) a precios constantes de 2013.

Nuestro país en 2021 se ubicó, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en el lugar 11 a nivel mundial como receptor de IED, consecuencia de ser vecino del mayor mercado del mundo

que es Estados Unidos de América (EUA), mano de obra calificada, un mercado interno creciente y por las ventajas que ofrece el T-MEC para las mercancías que se producen en suelo mexicano, es decir, existen determinantes que atraen la inversión como lo manifiestan García y López (2020): condiciones económicas generales, instrumentos para decidir en las decisiones de inversión y condiciones político-institucionales. Sin embargo, en este último aspecto, el Gobierno de México canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en 2018 y ha modificado aspectos legales en el sector energético, elementos que han creado incertidumbre entre los inversionistas extranjeros, lo que ha inhibido la llegada de mayores flujos de dinero.

En la Gráfica 1 se aprecia una tendencia decreciente en las entradas de IED al país, pues pasó de los 35 mil 250 mdd en el año 2000 a 21 mil 456 mdd en 2021, con una TCMA de -2.3%. Si se suma la IED recibida anualmente se logra una cifra acumulada de 706 mil 705 mdd, donde el año 2001 fue el mejor con 54 mil 765 mdd seguido del 2013 con 48 mil 255 mdd; mientras que el peor fue 2020 con 20 mil 395 mdd resultado de la pandemia del Covid-19.

Gráfica 1. Entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia México en millones de dólares, 2000-2021
(dólares constantes 2013)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE, 2022a)

México registra la IED en tres categorías de acuerdo con su financiamiento: nuevas inversiones (empresas nuevas), reinversión de utilidades y cuentas entre compañías (transferencias de la matriz a la filial y viceversa). En el período de 2000 a 2021, 331 mil 034 mdd (46.5%) fueron nuevas inversiones, 211 mil 812 mdd (30.0%) de reinversión de utilidades y 163 mil 858 mdd (23.2%) provinieron de cuentas entre compañías.

Después de analizar los datos se ubicaron dos períodos de análisis. El primero, que va del año 2000 al 2013, donde el 52.6% de la IED provino de nuevas inversiones, 24.3% reinversión de utilidades y 23.1% de cuentas entre compañías. El segundo, que fue de 2014 a 2021, en él la reinversión de utilidades alcanzó el 43.2%, seguido del 33.4% de nuevas inversiones y 23.4% de cuentas entre compañías. Esta recomposición en la estructura de los flujos de inversión hacia el país fue producto

de una disminución en el crecimiento económico, incertidumbre por eventos políticos y las tendencias a la baja de los flujos de inversión a nivel internacional, sin dejar de lado los efectos de la pandemia (Salles Sainz Grant Thornton, 2021).

La DGIE utiliza la clasificación de las actividades de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, versión 2013 (SCIAN 2013)¹ para contabilizar la IED por sector de actividad. El 70% de la IED total en el lapso de análisis llegó a los siguientes sectores: la industria manufacturera (46.5%); la industria de los servicios financieros y de seguros (16.9%) y el comercio (7.4%), el resto de las actividades sumó un 29.2%.

La IED en la industria manufacturera es relevante para el país, pues fue la que más dinero recibió, en consecuencia, la fuerte caída que se dio después de 2013², al pasar

1 Los sectores son los siguientes: 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; 21 Minería; 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; 23 Construcción; 31-33 Industrias manufactureras; 43 y 46 Comercio; 48 y 49 Transportes, correos y almacenamiento; 51 Información en medios masivos; 52 Servicios financieros y de seguros; 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos; 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación; 61 Servicios educativos; 62 Servicios de salud y de asistencia social; 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos; 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales.

2 El fuerte incremento de la IED en 2013 resultó de la compra de grupo Modelo por parte

de 31 mil 274 mdd a 7 mil 913 mdd, explica la contracción de la IED en los últimos años (ver Gráfica 2). La baja en la IED de la industria manufacturera se produjo por la disminución en los subsectores de las industrias: de las bebidas y del tabaco, la industria química y de la fabricación de equipo de transporte.

La DGIE registró en el período de estudio a 51 países con inversiones en el territorio nacional, no obstante, tres de ellos representan casi el 70% del total. EUA encabezó la lista (48.9%), le siguió España (12.9%) y Canadá (6.7%). En el caso del primer y tercer lugar, un factor clave que lo explica es que ambos son parte del T-MEC junto con México y su localización. En el caso de España, el tamaño del mercado, el T-MEC, la ubicación geográfica, beneficios fiscales y los acuerdos comerciales con varios países son los elementos centrales que atraen a las EMS españoles al país (México: primero la inversión, 2019).

de la empresa belga AB InBev, por un monto de 13 mil 249 millones de dólares («Venta de Modelo impulsa 147% la IED», 2013).

Gráfica 2. Entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia México en millones de dólares por sector de actividad económica, 2000-2021 (dólares constantes 2013)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Inversión Extranjera [DGIE] (2022a)

1. LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Gran parte de la IED que llegó a México en estas dos décadas se concentró en los estados del centro y norte del país, como respuesta principal a la cercanía de Estados Unidos y las ventajas por el T-MEC, lo que coadyuva a las desigualdades regionales, como lo explica la NGE. Lo anterior, queda de manifiesto si uno analiza el comportamiento de la inversión extranjera por estado, pues la IED se concentró en los siguientes lugares:

la Ciudad de México (22.1%), en segundo lugar se ubicó a Nuevo León (9.5%), el Estado de México en tercer lugar (9.1%), en cuarto lugar Chihuahua (5.7%) y Jalisco (5.7%). En esta línea, cabe resaltar que el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (estado de Veracruz en adelante) se colocó en el lugar 11 entre los 32 estados del país, con un 2.9%, el mejor lugar para cualquier estado ubicado en el sur del país.

La Gráfica 3 presenta la forma en que se comportó el flujo de IED en el estado de Veracruz de 2000 a 2021. La IED acumulada

en el período alcanzó los 20 mil 811 mdd. La inversión pasó de 602 mdd en 2000 a 635 mdd en 2021, lo que significó una TCMA del 0.3%. No obstante, se pueden apreciar tres fases marcadas en la evolución de la inversión: la primera, del año 2000 al 2006 con una TCMA de -8.9%; la segunda, que comprende de 2006 a 2013 con una TCMA de 16.0%; y la tercera, de 2013 a 2021, con un ritmo de crecimiento del -11.6%; en dos de las tres fases se presentaron tendencias decrecientes marcadas. El año 2013 registró la mayor entrada de inversión del período con mil 703 mdd, en cambio, el mínimo de inversión se dio en 2006 con 345 mdd. La tendencia estatal tiene parecido con el comportamiento

nacional e internacional, en particular en la última fase, puesto que a partir de 2013 a 2021 se presenta una importante caída de la inversión, que se profundizó por los efectos del Covid-19.

En la Gráfica 4 siguiente se aprecia cuánto pesó la IED en relación con el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) entre 2003 a 2018. La IED para la economía veracruzana representó 1.9% promedio, mientras que para el país fue de 2.7%, es decir, para el caso veracruzano la inversión extranjera representó mucho menos que para el país en su conjunto. Aunque, al observar el gráfico este valor ha venido en ascenso desde el año 2010, donde logró su valor más alto con un 3.0% en 2015.

Gráfica 3. Entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el estado de Veracruz en millones de dólares, 2000-2021 (dólares constantes 2013)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE, 2022 b)

De la IED total que presentó el estado, el 47.6% se registró como nuevas inversiones, un 31.5% como reinversión en utilidades y un 21% en cuentas entre compañías. Al igual que a nivel país se exhibieron dos fases en la composición de la IED: la primera del año 2000 a 2010, con la mayor parte de la IED en el rubro de nuevas inversiones (61.7%); mientras que la segunda, 2010 a 2021, el panorama fue menos claro, pues la reinversión de utilidades concentró el 38.2%, seguida de nuevas inversiones con el 35.8% y el 26.0% como cuentas entre compañía. El comportamiento tuvo una tendencia similar al que se presentó en el país, donde se da una caída en la atracción de nuevos capitales que se compensó con las empresas instaladas en el estado reinvertiendo utilidades y recibiendo

financiamiento de las casas matrices ubicadas en el extranjero.

Al igual que a nivel país, para Veracruz el sector que más IED recibió en el periodo fue el relacionado con el relacionado con la industria manufacturera (44.5%), seguido del sector de servicios financieros y de seguros (14.4%), en tercer lugar el comercio (8.8%) y del sector de la minería (7.1%). Estos sectores recibieron en el período el 75% de la IED total. La inversión que llegó al sector de las manufacturas explica en buena parte la evolución de la IED estatal, su fuerte impulso en buena parte de la década pasada repercutió en los niveles altos de inversión, así también su severa caída después de 2017 marcó la tendencia a la baja del indicador en los últimos años; sin embargo, el desplome

Gráfica 4. Inversión Extranjera Directa (IED) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) anual del estado de Veracruz, 2003-2020

Nota: Para los años 2019 y 2020 las cifras son preliminares. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE, 2022 b) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022)

se vio amortiguado por el crecimiento del sector minero. Dentro de las manufacturas, se destacaron las ramas de la industria de la bebida y de la fabricación de productos químicos como receptoras de capitales internacionales.

con fuerza a partir de la década anterior y se concentró en la industria petroquímica. Respecto al número de empresas que manifestaron tener flujos de IED hacia el estado de Veracruz por lo menos una vez al año. El primero, que va de 2000 a 2014, se

Gráfica 5. Entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) en el estado de Veracruz por sector de actividad económica en millones de dólares, 2000-2021 (dólares constantes 2013)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE, 2022 b)

Son tres países los que proveyeron el 69% de la IED de 2000 a 2021: Estados Unidos de América (EUA) con el 39.2%, España (16.7%) y Brasil (13%). Tanto EUA y España reflejaron la misma importancia que a nivel nacional, la inversión de Brasil se presentó

pasó de 350 empresas a 230, una caída de 120 empresas. El segundo, de 2015 a 2021, va de 214 a 192 compañías, aunque aquí empujado por los efectos de la pandemia Covid-19. No obstante, en los dos períodos se aprecia una marcada disminución, síntoma de que las empresas extranjeras

están menos interesadas en invertir en el estado, situación similar a lo que pasa en el país en su conjunto.

1. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN VERACRUZ

Esta sección busca establecer en que municipios³ se asentó la IED en el estado de 2000 a 2021. El estado de Veracruz se integra por 212 municipios, pero solo en 48 (22.6%) de ellos se registró la presencia de 421 EMNS.

La Gráfica 6 muestra el 87% que de las empresas multinacionales que invirtieron en los municipios veracruzanos, la mayor parte se ubicaron en los municipios que engloban las ciudades más importantes del estado. Se destaca la marcada concentración de empresas multinacionales en los municipios contiguos de Veracruz y Boca del Río, ya que juntos sumaron 238 empresas que equivalen al 56.5% del total

3 En este trabajo se considera a las empresas multinacionales que invierten en Veracruz como: las empresas mexicanas con inversión extranjera en su capital social, donde se considera su domicilio fiscal, por lo cual solo se mencionan solo una ocasión, de acuerdo con el Registro Nacional de Inversión Extranjera (RNIE). Además de las empresas extranjeras que reportaron actividades en los municipios de Veracruz, se tomaron datos de los informes de Gobierno de Veracruz desde el año 2000 a 2016, los años posteriores no se encontró información alguna, así también, información de las empresas listadas en el Panorama minero del estado de Veracruz 2020 (SGM, 2020). Para ser compatibles los datos del Gobierno de Veracruz y del Panorama Minero solo se toma el primer año que la empresa realizó una inversión en un determinado municipio.

de las empresas registradas. Le siguieron los municipios de Coatzacoalcos, Xalapa, Poza Rica, Orizaba y Tuxpan. El resto de los municipios que se presentan en el gráfico son municipios cercanos a ciudades relevantes o con características muy particulares.

Los municipios que encabezan la lista (Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa, Poza Rica, Córdoba y Orizaba) son los municipios centrales de las zonas metropolitanas (ZMS) que reciben el mismo nombre, lugares que ofertan bienes y servicios que no se producen en los municipios vecinos, con infraestructura de comunicación y servicios públicos importantes, además de ser puntos con una mayor especialización y diversificación económica, lo que les concede la presencia significativa de economías de aglomeración y, sobre todo, de urbanización. Lo anterior se vuelve clave para la atracción de EMNS, en particular en la manufactura, el comercio y los servicios.

Veracruz alberga el principal puerto del país en el Golfo de México⁴ con comunicación con EUA y Europa y con carreteras y vías férreas en el interior del país, lo que le da una ventaja competitiva frente al resto de los municipios, por tanto, explica la llegada del mayor número de empresas, además de contar con un aeropuerto y el parque industrial Bruno Pagliai, que ha beneficiado el arribo de empresas de tipo industrial y de servicios vinculados a ellas. Boca del Río, es un municipio concentrado en sectores económicos relacionados con el comercio y los servicios, elementos que son complementarios a las actividades del

Gráfica 6. Empresas multinacionales que invierten a nivel municipal en el estado de Veracruz, 2000-2021 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE, 2022), el Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2020) e Informes de Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de 2000 a 2016.

municipio de Veracruz; así también funge como un importante centro turístico. Veracruz atrajo IED en las manufacturas, el comercio y los servicios; mientras que Boca del Río lo hizo en el comercio y los servicios.

4 Por su ubicación, tiene una gran vinculación con el centro del país, infraestructura y tecnología. Es un puerto de altura que es la mejor opción logística para la importación y exportación de bienes hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y Sudamérica. Tiene relación con 150 puertos extranjeros mediante 27 navieras y 54 rutas marítimas. Moviliza el 70% de las importaciones y el 84% de las exportaciones hacia Estados Unidos. Se ubica como líder nacional en la maniobra de autos y de graneles agrícolas, y como uno de los puertos punteros en el movimiento de contenedores en el país (La situación actual, 2019, pp. 20-23)

Coatzacoalcos y Tuxpan, además de Veracruz, son puertos importantes en el Golfo de México, ofrecen ventajas de ubicación. Coatzacoalcos se especializa en el sector de las manufacturas, el comercio y los servicios, se destaca la actividad petrolera que se desarrolla desde décadas atrás, en concreto la industria química⁵ (Barcelata-Chávez, 2012a; Programa de las

El principal productor de petroquímicos básicos localizado en Coatzacoalcos es la empresa Braskem Idesa, que emplea a más de 100 trabajadores y que inició operaciones en 2017 con una producción de más de 923 550 toneladas de polietileno, de las cuales el 56 % se destinaron al mercado nacional y el resto para mercados extranjeros (ONU-Habitat, 2021, p. 356).

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos [ONU-Habitat], 2021). Ofrece un servicio de ferrobuzo, ocupa la segunda posición en el manejo de productos petroquímicos y el tercer lugar en granel agrícola («La situación actual. Perspectiva portuaria de México a nivel internacional», 2019). Como resultado de lo anterior, atrajo a multinacionales en las manufacturas, los servicios y la construcción.

Tuxpan destaca por su vocación marítima, se especializa en las actividades del comercio, los servicios y registra la presencia de empresas pesqueras y de la construcción. Es un centro nodal para el abastecimiento de bienes y servicios para los habitantes de los municipios vecinos (Visión global para la acción local [Glocal], 2022). Es un puerto multipropósito que se enfoca en el manejo de combustibles petrolíferos, manejo a granel de productos agrícolas y minerales, además de carga general; así también, brinda apoyo logístico a la industria petrolera costa afuera. Es el puerto más cercano al centro del país («La situación actual. Perspectiva portuaria de México a nivel internacional», 2019). Gracias a estas características, Tuxpan recibió capital extranjero en los sectores de la construcción, las manufacturas y el transporte.

Córdoba, Orizaba, Poza Rica y Xalapa son los municipios centrales de las ZMS del mismo nombre, por lo tanto brindan actividades especializadas y de mayor complejidad a los municipios cercanos. El municipio de Xalapa es la capital del estado, lugar de los poderes legales de la entidad y de importantes instituciones de educación superior, lo que

le concede un carácter particular; mientras que Orizaba y Córdoba son municipios con importantes vías de comunicación hacia el centro del país; los tres municipios se encuentran especializados en sectores relacionados con el comercio y los servicios (Vela Martínez y Barcelata Chávez, 2014). Poza Rica muestra una concentración de actividades en el comercio y los servicios, no obstante, destaca su especialización en la minería: procesamiento de gas, exploración y extracción de petróleo (Barcelata-Chávez, 2012 b). En el lapso del estudio, Córdoba y Orizaba atrajeron multinacionales en el comercio y las manufacturas; a su vez, Xalapa y Poza Rica revieron empresas relacionadas en el comercio y los servicios. Una característica importante de los siguientes municipios es que pertenecen a importantes ZMS del estado, por lo cual están vinculados económica y territorialmente con los municipios centrales que dan nombre a la zona metropolitana (ZM): Manlio Fabio Altamirano con la ZM de Veracruz, Amatlán de los Reyes con la ZM de Córdoba, Ixtaczoquitlán con la ZM de Orizaba y Tihuatlán con la ZM de Poza Rica. Caso particular es Pánuco, municipio que pertenece a la ZM de Tampico, zona que comparten los estados de Veracruz y Tamaulipas.

Dentro del resto de municipios se destacan los de Actopan, Las Minas, Alto Lucero y Tatatila que se encuentran con una importante presencia de mineras canadienses⁶ que pretenden explotar

⁶ Source Exploration Corp, proyecto La Miqueta en Las Minas; Mexican Gold Corp, proyecto Las Minas en el municipio del mismo nombre;

recursos del subsuelo como oro, cobre, plata y hierro. En el lapso de estudio se registraron siete empresas, aunque todas en fase de exploración (SGM, 2020). Aquí la IED se localizó como consecuencia de los recursos naturales que se encuentran en un lugar específico, lo que ofrece a las empresas ventajas de ubicación y atrae a empresas multinacionales buscadoras de recursos.

CONCLUSIÓN

México se ha convertido en un destino importante para la IED global por su cercanía con los Estados Unidos, al ofrecer mano de obra calificada, facilidades en materia comercial con el T-MEC (antes TLCAN) y el potencial del mercado mexicano en términos de ingreso y población. No obstante, como pasó en el escenario mundial, los últimos años ofrecen una tendencia decreciente de los flujos de entrada al país, resultado de un escenario complejo internacional y de las políticas gubernamentales seguidas por esta administración, en particular en el sector energético.

Por su parte Veracruz, manifestó un crecimiento importante en los in-flujos de IED hasta 2013, a partir de ese momento la tendencia es a la baja como en el escenario nacional y con un cambio en su estructura: con una mayor presencia de inversión en su modalidad de reinversión de utilidades

Chesapeake Gold Corp, proyecto Tatatila en Tatatila; Goldgruop Mining Corp, proyecto de Caballo Blanco en Alto Lucero; Azucarminerals, proyecto El Cobre en Actopan (Servicio Geológico Mexicano [SGM], 2020, p.19).

y de cuentas entre compañías; el sector económico más relevante es la inversión que se hizo en la industria manufacturera pero que en los últimos años ha tenido una importante contracción que explica la caída del indicador en el período de análisis.

De forma importante, el trabajo mostró la manera en cómo las empresas multinacionales se ubicaron en el territorio veracruzano a escala municipal, lo que evidenció un proceso de concentración en ciertos lugares del espacio. Los municipios que mayor IED recibieron fueron aquéllos que fungen como los nodos centrales de las zonas metropolitanas del estado (Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa, Poza Rica, Córdoba, Orizaba) y Tuxpan, puerto clave para exportar a EUA y Europa. Estos territorios se especializan en actividades relacionadas con la manufactura, el comercio y los servicios, por lo tanto, las multinacionales invirtieron en estos rubros. Esto obedece a que en estos lugares se encuentran economías de aglomeración y, en particular, de urbanización que facilitan su arribo y continuidad en el tiempo. Especial atención se muestra en los municipios de Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan, con fuerte presencia de actividades de transporte marítimo, los cuales ofertan ventajas de ubicación para las empresas buscadoras de mercados. Los municipios de Córdoba y Orizaba atrajeron multinacionales en el comercio y las manufacturas; mientras que Xalapa y Poza Rica registraron empresas en el comercio y los servicios.

Por otra parte, se encontró un segundo grupo de municipios receptores de IED

que son municipios periféricos de las ZMS, pero que guardan estrecha relación con los municipios centrales: Manlio Fabio Altamirano, Amatlán de los Reyes, Ixtaczoquitlán Tihuatlán y Pánuco. Por último, un tercer grupo son los municipios relacionados con el uso de los recursos naturales, en específico, los municipios que revieron IED en el sector minero: Actopan, Las Minas, Alto Lucero y Tatatila, con ventajas de ubicación por empresas buscadoras de recursos.

Dado los resultados obtenidos, para los futuros estudios será conveniente analizar sus implicaciones a nivel municipal y en particular de zona metropolitana, por especialización económica, los factores que favorecen el arribo de las EMNS, las relaciones con el comercio internacional del estado, además de ampliar las fuentes de información sobre la IED que llega nivel municipal.

REFERENCIAS

Barcelata Chávez, H. (2012a). Coatzacoalcos. Economía local y problemática social: Vol. IV. Universidad de Málaga. <https://www.uv.mx/ofd/files/2014/05/COATZACOALCOSEconomiaayproblematिकासocial.pdf>

Barcelata Chávez, H. (2012b). Poza Rica. Economía local y problemática social: Vol. III. Universidad de Málaga. <https://uv.mx/personal/hbarcelata/files/2014/05/PozaRicaEconomialocalyproblematिकासocial.pdf>

Bracamonte Jaraba, M. A., Hernández González, D. F., & Astudillo Miller, M. X. (2018). Economías de aglomeración en servicios hoteleros: los casos de Acapulco, Guerrero y Boca del Río Veracruz en México. *Interconectando Saberes*, 5, 95-115. <http://dx.doi.org/10.25009/is.v0i5.2563>

Cuadrado-Roura, J. R. (2014). ¿Es tan “nueva” la “Nueva Geografía Económica”? Sus aportaciones, sus límites y su relación con las políticas. *EURE*, 40(120), 5-28. <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612014000200001>

García, P.M., & López, A. (2020). La inversión extranjera directa: Definiciones, determinantes, impactos y políticas públicas (IDB-TN-1995; p. 44). Banco Interamericano de Desarrollo

- [BID]. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-inversion-extranjera-directa-Definiciones-determinantes-impactos-y-politicas-publicas.pdf>
- Hill, C. W. L. (2011). *Negocios internacionales. Competencia en el mercado global* (8a ed). McGraw Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2022). *PIB de las actividades económicas por entidad federativa [Registros de bases de datos]. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año base 2013.* <https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?pr=17vr=6&in=2&tp=20&wr=1>
- Lascurain Fernández, M. (2018). *Direct Foreign Investment in The State of Veracruz, Mexico: Analysis and Perspective. Dimensión Empresarial*, 16(2), 177-190. <https://doi.org/10.15665/dem.v16i2.1381>
- La situación actual. *Perspectiva portuaria de México a nivel internacional.* (2019). *Prospectus. Tendencias y escenarios para la educación superior*, 2, 15-32. <https://www.uv.mx/secretaria-desarrolloinstitucional/files/2019/07/PROSPECTIVA-VOL2.pdf>
- México: *Primero la inversión.* (2019). *El Exportador. Revista para la internacionalización*, 14. <https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/mundo/REP2019819184.html>
- Moncayo Jiménez, E. (2002). *Nuevos enfoques teóricos, evolución de las políticas regionales e impacto territorial de la globalización* (No 27; *Gestión pública*, pp. 1-78). Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social - ILPES, CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7277/S0212982_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Padilla-Pérez, R., & Gomes-Nogueira, C. (2015). *Determinantes de la salida de IED y efectos en el país emisor. Evidencia de América Latina* (N.o 166; *Estudios y perspectivas*, p. 75). Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/39224-determinantes-la-salida-ied-efectos-pais-emisor-evidencia-america-latina>
- Polése, M. (1998). *Economía regional y urbana: Introducción a la relación entre territorio y desarrollo.* Libro Universitario Regional.
- Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat). (2021). *Atlas prospectivo territorial-industrial para la atracción de inversiones. Sectores con proyección en México* (p. 525).

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE). (2022). Listado del registro de Sociedades mexicanas con inversión extranjera en su capital social [Registro de bases de datos]. Inversión Extranjera Directa. <https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published>

[mx/wp-content/uploads/2022/transparencia/ley_875/Art16/F_II/Inc_a_PLAN_MUNICIPAL_DE_DESARROLLO_TUXPAN_PUERTO_DE_LA_ESPERANZA_2022_2025.pdf](https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published)

Salles, Sainz Grant Thornton. (2021). Boletín de economía (N.o 3). Salles Sainz - Grant Thornton S.C. <https://www.grantthornton.mx/globalassets/1.-member-firms/mexico/pdf/boletin-de-economia-marzo2021.pdf>

Servicio Geológico Mexicano (SGM). (2020). Panorama minero del estado de Veracruz (Panorama minero de los estados, p. 42). Subsecretaría de minería. <http://www.sgm.gob.mx/pdfs/VERACRUZ.pdf>

Vela Martínez, R., & Barcelata Chávez, H. (2014). Zonas metropolitanas del estado de Veracruz: Orizaba-Córdoba-Xalapa. Universidad Veracruzana.

Venta de Modelo impulsa 147% la IED. (2013). Expansión. <https://expansion.mx/economia/2013/08/21/venta-de-modelo-impulsa-ied-a-mexico>

Visión global para la acción local (Glocal). (2022). Plan municipal de desarrollo de Tuxpan 2022-2025. <https://tuxpanveracruz.gob>